

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-16

doi: 10.5281/zenodo.10800868

Desenvolvimento De Modelos De Intervenção Sustentáveis Para Adultos No Espectro Do Autismo

Jean Rodrigues Dias¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jean_rodrigues_91@hotmail.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo aborda a necessidade premente de desenvolver modelos de intervenção sustentáveis para adultos no espectro do autismo (TEA). A pesquisa reconhece a lacuna existente em abordagens terapêuticas específicas para essa faixa etária e propõe explorar estratégias inovadoras e sustentáveis que promovam a autonomia, inclusão social e bem-estar desses indivíduos. O embasamento teórico inclui a compreensão das características do TEA na vida adulta, considerando as demandas sociais, emocionais e profissionais. Diversos estudos, como o de Happé (2011), destacam a importância de abordagens personalizadas que considerem as habilidades e desafios individuais de adultos com autismo. O método adotado consiste em uma revisão sistemática da literatura, abrangendo estudos que investigam modelos de intervenção sustentáveis para adultos com autismo. A busca será realizada em bases de dados eletrônicas, como PubMed e PsycINFO, considerando trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2024. A análise dos estudos selecionados visa identificar elementos-chave que contribuam para a eficácia e sustentabilidade das intervenções. Serão exploradas abordagens que promovam o desenvolvimento de habilidades sociais, a autonomia funcional e a participação plena na comunidade. O resumo dos resultados destacará práticas bem-sucedidas, desafios encontrados e potenciais implicações para profissionais de saúde, educadores e formuladores de políticas públicas. A conclusão abordará a importância de ampliar o foco das intervenções para incluir estratégias sustentáveis e personalizadas, reconhecendo a diversidade de necessidades e potenciais contribuições dos adultos no espectro do autismo para a sociedade. Este estudo contribui para a construção de uma base de conhecimento que visa aprimorar a qualidade de vida dos adultos com autismo, promovendo modelos de intervenção sustentáveis que respeitem suas singularidades e favoreçam a plena participação na sociedade.

Palavra-chave: Autismo, Adultos no Espectro do Autismo, Intervenção Sustentável, Modelos de Intervenção, Bem-Estar.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurobiológica caracterizada por dificuldades persistentes na comunicação social e padrões de comportamento restritos e repetitivos (Rutter, 2003). Embora o foco inicial da pesquisa e intervenção tenha sido predominantemente em crianças, há uma crescente conscientização sobre a necessidade de abordar as demandas específicas dos adultos no espectro do autismo (Happé, 2011). Esta transição da infância para a vida adulta frequentemente traz consigo desafios únicos, incluindo a busca por intervenções sustentáveis que promovam a autonomia e a inclusão social.

As evidências indicam que muitos adultos com autismo enfrentam dificuldades em áreas como emprego, relacionamentos sociais e independência funcional (Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2004). A escassez de modelos de intervenção sustentáveis adaptados a essa população contribui para lacunas significativas no suporte disponível. Entender as características e necessidades específicas dos adultos no espectro do autismo é crucial para desenvolver estratégias eficazes que respeitem sua individualidade (Happé, 2011).

A abordagem convencional, muitas vezes centrada na infância, não atende adequadamente às demandas evolutivas ao longo da vida desses indivíduos. Portanto, é imperativo direcionar a atenção para o

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

desenvolvimento de modelos de intervenção sustentáveis que abrangam a vida adulta no espectro do autismo. Ao explorar práticas bem-sucedidas e desafios encontrados em intervenções destinadas a essa população, este estudo visa contribuir para a construção de um entendimento mais abrangente e eficaz do suporte necessário.

METODO / METHODS

A revisão da literatura abordará pesquisas publicadas entre 2010 e 2024, explorando modelos de intervenção sustentáveis para adultos no espectro do autismo. Ao compreender as intervenções que demonstraram eficácia, assim como as barreiras que podem surgir, este estudo visa informar práticas futuras, impulsionando a criação de ambientes mais inclusivos e adaptados às necessidades específicas dessa população em constante evolução.

Este estudo destaca a importância de desenvolver e implementar intervenções sustentáveis que promovam a autonomia, a inclusão social e o bem-estar emocional dos adultos no espectro do autismo. A continuidade da pesquisa nesta área é essencial para preencher as lacunas de conhecimento identificadas, proporcionando suporte mais eficaz e adaptado a essa fase específica da vida desses indivíduos.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A investigação sobre modelos de intervenção sustentáveis para adultos no espectro do autismo revela insights valiosos e destaca a urgência de adaptar as abordagens terapêuticas para atender às necessidades específicas dessa população em evolução. Este estudo, ao revisar a literatura de 2010 a 2024, identifica uma lacuna substancial na pesquisa dedicada a estratégias eficazes para adultos com autismo.

As evidências revisadas indicam que os desafios enfrentados pelos adultos no espectro do autismo são diversos e abrangentes, incluindo questões relacionadas ao emprego, interações sociais e autonomia funcional. A falta de modelos de intervenção sustentáveis adaptados a essa fase da vida contribui para disparidades significativas no suporte disponível.

Embora haja relatos de práticas bem-sucedidas, as intervenções sustentáveis para adultos com autismo muitas vezes carecem de uma abordagem padronizada e amplamente aceita. A diversidade de necessidades e características individuais requer uma personalização cuidadosa das intervenções, reconhecendo a heterogeneidade do espectro do autismo.

Concluimos que é imperativo ampliar o foco da pesquisa e da prática clínica para abranger modelos de intervenção sustentáveis que respeitem a singularidade dos adultos com autismo. A compreensão das intervenções que demonstraram eficácia, bem como dos desafios encontrados, é essencial para informar futuras abordagens terapêuticas.